

TASVIRIY SAN'ATDA PEDAGOGIK TENOLOGIYALAR

Yusupov. A.

Abdiramanov. P.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287696>

Annotatsiya. Maqolada uquvchilarni uquv fanlarining har birini yangi pedagogik texnologiya asosida o`qitish, didaktik va metodika sohalarini takomillashtirishni, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda fanlar-aro aloqodorlik printspidan foydalanish, didaktik va metodik jihatlarida ham albatta ijobiy o`zgarishlar yasaydigan shart – sharoitlar haqida s`z boradi.

Kalit s`zlar: Ta`lim-tarbiyaning birligi, ta`limning ilmiylik printsipti, ta`limda ko`rsatmalik printsiplari, ta`limda onglilik va aktivlik printsiplari.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN VISUAL ARTS

Abstract. The article talks about teaching students each of the academic subjects on the basis of new pedagogical technology, improving didactic and methodical fields, using the principle of interdisciplinary communication in the development of creative abilities, and the conditions that will definitely make positive changes in didactic and methodical aspects.

Key words: The unity of education, the scientific principle of education. instructional principles in education, principles of awareness and activity in education.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. В статье говорится о преподавании учащимся каждого из учебных предметов на основе новых педагогических технологий, совершенствовании дидактического и методического поля, использовании принципа межпредметной связи в развитии творческих способностей, а также условиях, которые обязательно внесут положительные изменения в дидактическую и методические аспекты.

Ключевые слова: Единство образования, научный принцип образования. принципы обучения в образовании, принципы сознательности и активности в образовании.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar yanada kuchaydi. O'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi talaba-o'quvchilarning aksariyati darslarga qiziqmay qolishgan. Buning sababi dars mobaynida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muloqatning noto'g'ri tashkil qilinganli, dars jarayonlarining qiziqarli olib borilmasligidir.

Ta'lim jarayoni noan'anaviy sur'atda faollik bilan mauiyan muammoni nazarda tutgan holda hamda ko'zlagan maqsad va vazifalarga mos metodikani tanlab olib borilsagina o'quvchi - talabalarni mukammal bilimlar bilan qurollantirish, kasb doirasida ko'rsatilgan masalalarga ega qilish, maqsadga muvofiq ravishda ish tutishni o'rgatish mumkin.

Bernard Shou "Agar siz odamni o'qitib, biror narsaga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, u hech qachon hech narsani o'rganmaydi", - degan edi. Materialni yaxshi o'zlashtirib olishi uchun talaba shu material ustida ishlashi kerak. Shunchaki quloq solib tinglash yoki ko'zdan kechirishning o'zi yetarli emas va bundan yaxshi natija kutish ham mumkin emas.

Ta'lim berishda bilimlar, ko'nikma va malakalarni guruh-guruh bo'lib, jamoa faoliyatida birgalikda o'zlashtirish imkoniyatlari yuzaga chiqariladi. Bu sharoitda talabalarning fikrlash faoliyati eng ko'p darajada faollashadi.

Ta'limning noyob imkoniyatlari hozir nafaqat inson aqlini yangi tezkor imkoniyatlari bilan qurollantirish, balki uning ongini qayta qurish bilan bog'liq. Insoniyat tsivilizatsiya rivojining yangi bosqichi insonning shakllanish jarayoni, shaxsiy fazilatlarini, hayotiy maqsadlar va qadriyatlar haqidagi tassavurlarni o'zgartiradi. O'sib kelayotgan yosh avlod uchun ta'lim tizimi sifat jihatidan yangicha talablar ko'yadi.

XXI – asr innovatsiyalar asridir. Mamlakatimiz kelajagi jamiyat hayotining boshqa sohalari bilan birga ta'lim tarbiya tizimini yangi zamon talablari darajasiga ko'tarishga yo'naltirilgan ishlarning samaradorligi bilan belgilanadi.

Ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirish o'z navbatida bu sohaga yangi, zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalarni izchil joriy etishga ko'p jihatdan bog'liq. Ta'lim samaradorligi oshirishda o'quvchi bu jarayonda qay darajada faol qatnashayotganligi bilan belgilanishini hisobga olgan holda yangi o'qitish uslublari, shakllari ta'lim oluvchilarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish uchun imkoniyat yaratadi.

Quyida ta'limning yangi pedagogik texnologiyalarini dars jarayonida qo'llanilishida misol keltirilgan.

Yangi pedagogik texnologiyaning maqsadi:

- qatnashchilarni ko'proq jalb etish va ularning bir-biridan o'rganishga imkon berish;
- qatnashchilarga ularning o'z g'oyalari va fikrlari bilan ko'proq o'rtoqlashish imkonini berish;
- qatnashchilarni o'zlarining o'qishlari uchun ko'proq ma'suliyatni o'z zimmlariga olishga majbur qilish.

Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib

bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi.

Shuning uchun o'quv yurtlari malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari - interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya katta. Bunda pedagogik texnologiya va pedagogik mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi.

REFERENCES

1. R.Hasanov. S.Beysenov. O`qituvchilarni tasviriy san`atdan bilim va malakalarini o`zlashtirishni nazorati. T. 2008 yil.
2. B.Oripov. Tasviriy san`at va uni o`qitish metodikasi. T. 2005 yil.
3. B.Oripov Tasviriy san`atni o`qitish metodikasi. N. 2007 yil.
4. B.Oripov. Tasviriy san`at ta`limida didaktika. N. 2008 yil.
5. Orinbaevich A. J. An Integrative Approach to Teaching Students to Understand Fine Art Samples //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 24. – C. 49-53.
6. Абатов Ж. О. ТАРИХНИ БИЛИШ ОРКАЛИ ТАСВИРИЙ САНЪАТ НАМУНАЛАРИНИ ТУШУНИШГА ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ. – 2023.
7. Abdiramanov P. THE GOALS AND OBJECTIVES OF THE COURSE OF FINE ART TEACHING METHODOLOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 183-187.
8. Turabaevich Y. A. et al. MUSTAQILLIK YILLARIDA PEDAGOGIK FIKRLAR RIVOJINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TALIM MUASSASASI RAXBARINING SIFATLARI. – 2024.
9. Yusupov A., To`raboeva M. THE MAIN DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL THOUGHTS IN THE YEARS OF INDEPENDENCE AND

QUALITIES OF THE HEAD OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION //Modern
Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 925-932.